

FOLKLORLIQ SHIGARMALARDIN BIR TURI BOLGAN QARAQALPAQ
QOSIQLARI

Nuratdinova Gulsara

ÓZMKÓMI NF "Folklor hám etnografiya" kafedrası

"Folklor hám etnografiya" qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Moyanov Iqlasbay Jiyenbaevich

dotcent, PhD

Ózbekistan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filyali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464005>

Annotaciya. Bul maqalada folklorlıq shıgarmalardıń bir túri bolǵan qaraqalpaq qosıqları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, aytımlar, toy baslaw, hawjar, betashar, sıńsıw, joqlaw.

WHICH WERE ONE OF THE TYPES OF FOLKLORE WORKS OF ART

Abstract. This article tells about Karakalpak spoons, which are one of the types of folklore works of art.

Key word: folklore, sayings, the beginning of the wedding, khawjar, betashar, absence.

КОТОРЫЕ БЫЛИ ОДНИМ ИЗ ВИДОВ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА

Аннотация. В этой статье рассказывается о каракалпакских ложках, которые являются одним из видов фольклорных произведений искусства.

Ключевое слово: фольклор, поговорки, начало свадьбы, хавжар, беташар, отсутствие.

Qaraqalpaq qosıqları - toy baslaw, hawjar, betashar, sıńsıw, joqlaw – xalıqtıń ótken dáwirdegi turmısın, onıń ólmes dástúrlık traditsiyaların úyreniwde úlken áhmiyetke iye boladı.

Bul xalıq dóretpelerinde xalıqtıń qanday da bir janlı kartinaları berilgen. Al xalıq aytımları – gúlápsan, bádik, yaramazanda xalıqtıń ózin qorshaǵan dúnyanı qalay túsiniwleri sáwlelenedi. Xalqımız qosıqqa bay xalıq. Bular lirikalıq hám tariyxıy qosıqlardan, sonday – aq didaktikalıq, filosofiyalıq termelerden ibarat. Usılar menen birge juwap hám shayırlar aytısı folklorlıq shıgarmalardıń belgili bir janrın qurap turadı. Folklorlıq shıgarmalardıń bul túrleri yaddan oylap tabıw (improvizatsiya) máselelerin izertlewde úlken ilimiy qızıǵıwshılıqtı payda etedi. Bunnan bir neshe júz jıllaǵan jıllar dawamında payda bolǵan naqıl hám maqallarda jumbaqlarda xalıq danalıǵı menen tapqırılıǵınıń úlgileri jámlestirilgen. Qaraqalpaq folklorınıń

bul janrları basqa xalıqlardıń naqıl hám maqal, jumbaqları menen ulıwmalıq jaqınlıqqa iye bolıw menen originallıǵı menen ayrılıp turadı. Tolǵawlar folklorlıq shıǵarmalardıń óz aldına bir janrı sıpatında mazmun hám forma jaǵınan úlken qızıǵıwshılıq tuwdıradı. Onda haqıyqatlıqtı súwretlewdiń ózgeshe bir usılı kórinedi. Bul folklorlıq shıǵarmalardıń tariyxında awızeki xalıq dóretpeleri belgili orındı iyeleydi, yaǵnıy bunda jańa zamannıń ósip rawajlanıwınıń real kartinaları kórkem formada súwretlenip beriledi. Xalıqtıń awızeki dóretpelerinde paraxatshılıqtı qorǵaw isleri, xalıqlar doslıǵı, miynet kóterińkiligi hám tariyxıy jaǵdaylar óz sáwleleniwlerin tapqan. Xalıqtıń awızeki dóretpelerinde jańa zaman ideyası, jámiyettegi adamlardıń haqıyqıy obrazları kórkem súwretlenip beriledi. Xalıqtıń awızeki dóretpeleri ózine tán ózgesheliklerge iye bolǵan haqıyqatlıqlarǵa tiykarlangan boladı

Folklorlıq shıǵarmalarınń payda bolıwı, taralıwı, atqarılwı, tiykarınan jámáátlilik dóretiwshilikke xarakterli belgilerge iye hám atqarıwshıları sıpatında jıraw, baqsılardıń, xalıq shayırlarınıń, qıssaqaqlarınıń, sheshenlerdiń, ertekshi, qosıqshı, naqılshı, sázende, qatıqlaqa kisilerdiń roli ayrıqsha orın tutadı. Olar shın mánisinde jámáátlilik dóretiwshiliktiń haqıyqıy aǵzaları. Folklorlıq shıǵarmalar menen ádebiyat baylanısı áyyemgi zamannan baslap kiyatırǵan - janlı protsess. Xalıqlıq shıǵarmalar dóretiw ushın xalıqtıń kóp ásirlik folklorınan paydalanıw obektiv qubılıs bolıp tabıladı. Álbette shın mánisindegi xalıqlıq shıǵarmalar belgili dárejede xalıq dóretiwshiliginen paydalanılmay dóretiliwi múmkin emes. Folklorlıq shıǵarmalar menen ádebiyattıń baylanısı - bul sheberlik máselesibolıp esaplanadı. Jazıwshı xalıqtıń ruwxıy dúnyasın súwretleydi maqset etkenlikten onıń poetikalıq dóretiwshiligine jantaspay ótiwine bolmaydı.

Solay etip eń áyyemgi dáwirde baslap biziń búgingi dáwirimizge shekemgi qaraqalpaq awızeki xalıq dóretpeleri bolǵan folklorlıq shıǵarmaları xalıqtıń uzaq dáwirler dawamındaǵı turmıs tariyxınan, úmit hám ármanların óz boylarına jámlestire bilgen shıǵarmalar bolıp tabıladı. Ol uzaq ásirler dawamında qalıplesip, dástlep awız – eki folklorlıq shıǵarmalar úlgileri, úrp – ádet, dástúrler jazba ádebiyatı arqalı bizge jetip keldi. Bunda hár bir jas áwladıń tájiriybesi, kóz – qarastarı jámlengen. Sonıń menen birge folklorlıq shıǵarmalar keleshegimiz bolǵan balalardı baxıtlı turmıs ushın gúreske, eń jaqsı joqarı adamgershilik sezimlerge tárbiyalaydı. Bul ullı ózgeshelik búgingi kún turmıs talabına únles keledi.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaq xalqınıń folklorlıq shıǵarmaları mazmunı hám forması, kólemi hám funksiyası jaǵınan, atqarılwı, taralıwı, dóreliwi hám jasaw jaǵdayları boyınsha ele de úlken izertlewdi talap etedi. Sebebi xalıq dóretpesi dárejesine kóterilgen folklorlıq shıǵarmalar sózsiz xalıq dóretiwshiliginiń altın gáziynesinen orın iyelewi sózsiz.

Búgingi kúnde de folklorlıq shıǵarmalar xalıqtıń ruwxıy baylıǵı sıpatında onıń mádeniyat tariyxında úlken rol tutadı. Mádeniyattıń rawajlanıwında eń áhmiyetli dáreklerden biri bolıp sanaladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИҒ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҒАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3.–№. 09.–С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023.–Т.4 – №. 1. – С. 719-725.

24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИҰШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH